

УДК 616.361-003.7-08-035

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3967626>

**СИМУЛЬТАННОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ СОЧЕТАННОЙ С
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ И
ГРЫЖЕЙ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ ПО
ПРИНЦИПУ ХИРУРГИИ БЫСТРОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ**

Велигоцкий А. Н., Рыбак И. М., Страховецкий В. С.

Харьковская медицинская академия последипломного образования

**СИМУЛЬТАНЕ ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ЖОВЧНОКАМ'ЯНОЇ
ХВОРОБИ ПОЄДНАНОЇ З
ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЮ РЕФЛЮКСНОЮ ХВОРОБОЮ ТА
ГРИЖЕЮ СТРАВОХІДНОГО ОТВОРУ ДІАФРАГМИ ЗА
ПРИНЦИПОМ ХІРУРГІЇ ШВИДКОГО ВІДНОВЛЕННЯ**

Велігоцький А. Н., Рибак І. М., Страховецкий В. С.

Харківська медична академія післядипломної освіти

**SIMULTANEOUS SURGICAL TREATMENT OF GALL STONE DISEASE
COMBINED WITH GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE AND
DIAPHRAGM HERNIA ON THE PRINCIPLE OF RAPID RAPID
SURGERY**

Veligotsky A. N., Rybak I. M., Strakhovetsky V. S.

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education *резюме*

56

Summary/Резюме

The results of the examination and surgical treatment of 76 patients with cholelithiasis combined gastroesophageal reflux disease and hiatal hernia, 39 patients of the main group and 37 comparison groups who were hospitalized and operated on in the clinic from 2014 to 2019 are presented.

In the control group, surgical interventions were performed according to generally recognized methods. In the main group, surgical interventions were carried out according to the principles of "fast track surgery" using original methods of choosing surgical tactics and surgical interventions. As a result of the study, it was possible to improve the results of treatment by 5.4 % and reduce the patient's hospital stay from 5.6 days to 3.8.

Key words: *gallstone disease; hiatal hernia; gastroesophageal reflux disease; combined pathology; fast track surgery.*

Наведено результати обстеження та оперативного лікування 76 пацієнтів з приводу жовчнокам'яної хвороби поєднаної гастроєзофагеальної рефлюксної хворобою і грижею стравохідного отвору діафрагми, 39 пацієнтів основної групи і 37 - групи порівняння, які перебували на стаціонарному лікуванні і оперованих в клініці за період з 2014 по 2019 р контрольної групі виконувалися оперативні втручання за загально визнаними методиками. В основній групі проводились оперативні втручання по принципам "fast track surgery" с використанням оригінальних методик

вибору хірургічної тактики і оперативних втручань. В результаті дослідження вдалося поліпшити результати лікування на 5,4% і скоротити перебування хворого в стаціонарі з 5,6 днів до 3,8.

Ключові слова: жовчнокам'яна хвороба; грижа стравохідного отвору діафрагми; гастроєзофагеальна рефлюксна хвороба; поєднана патологія; “Fast track surgery”.

Приведены результаты обследования и оперативного лечения 76 пациентов по поводу желчнокаменной болезни сочетанной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, 39 пациентов основной группы и 37 — группы сравнения, находившихся на стационарном лечении и оперированных в клинике за период с 2014 по 2019 г. В контрольной группе выполнялись оперативные вмешательства по общепризнанным методикам. В основной группе проводились оперативные вмешательства по принципам “fast track surgery” с использованием оригинальных методик выбора хирургической тактики и оперативных вмешательств. В результате исследования удалось улучшить результаты лечения на 5,4 % и сократить пребывание больного в стационаре с 5,6 дней до 3,8.

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь; грыжа пищеводного отверстия диафрагмы; гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; сочетанная патология; “fast track surgery”.

Введение

В результате поиска эффективных методов лечения хирургических больных с минимальным риском возникло новое понятие — fast track хирургия («быстрый путь в хирургии», ускорение различных этапов лечебного процесса), или ERAS (*early rehabilitation after surgery* — ранняя реабилитация после операции). Подбор методов анестезии, минимально инвазивных способов оперативного лечения, оптимального контроля боли и активного послеоперационного восстановления (в том числе раннее пероральное питание и мобилизация) в fast track хирургии уменьшает стрессовые реакции и дисфункцию органов, значительно сокращая время, необходимое для полного восстановления. Максимально принципам fast track хирургии соответствует применение лапароскопических, эндоскопических, мини инвазивных технологий. Растущий интерес к этой программе отражается в абдоминальной хирургии, онкологии, гинекологии, урологии и других хирургических дисциплинах. Пионером мультимодальной fast track программы в Европе, охватывающей все фазы периоперационной терапии, является профессор Н. Kehlet [1]. В работах J. Wind были обобщены и идентифицированы факторы, входящие в состав мультимодальной fast track программы в рандомизированных исследованиях и метаанализе [2]

В настоящее время подход *fast track surgery* (FTS) определяется как хирургия быстрого восстановления [3] или ускоренное восстановление после хирургических операций [4]. В его основе лежит минимизация хирургической травмы и снижение риска послеоперационных осложнений. С этими базисными положениями в конце XX века развивалась хирургия во всех странах, но именно программа FTS стала восприниматься как новое направление в эволюции хирургического лечения, предполагающее даже «пересмотр многих стандартов, давно ставших классическими» [5]. Методы ускоренной реабилитации могут использоваться для оптимизации всех этапов периоперационного ведения пациента и включают данные о подго-

товке к операции, поддержании электролитного баланса, профилактике послеоперационной тошноты и рвоты, адекватной анальгезии, а также определяются критерии безопасной выписки пациента из стационара [6].

В начале XXI столетия она с успехом стала применяться в практике общих хирургов, в кардиохирургии, ортопедии, гинекологии, онкохирургии, что привело к сокращению пребывания больных в стационарах при неосложненном послеоперационном течении до 1-4 дней. В программе FTS выделены 18 компонентов, основными из которых является применение эпидуральной или регионарной анестезии, малоинвазивных оперативных вмешательств и активной послеоперационной реабилитации. Результатом этих мер считается устойчивое снижение стрессорных реакций организма и сокращение госпитального этапа лечения [7].

Не является исключением сочетанная хирургическая патология представленная желчнокаменной болезнью и грыжей пищеводного отверстия диафрагмы. С внедрением лапароскопических технологий стало возможным выполнение одномоментных оперативных вмешательств при сочетании ЖКБ с ГЭРБ и ГПОД. Лапароскопические оперативные вмешательства при вышеупомянутой патологии менее травматичны, обеспечивают достижение хороших результатов в 88,5- 94 % больных в сроки наблюдения более 10 лет [8, 9].

Таким образом, является целесообразным совершенствование одноэтапного хирургического подхода к лечению больных с ЖКБ, сочетанной с ГЭРБ и ГПОД, с использованием принципов

«fast track surgery».

Материалы и методы.

Основой работы является клинический анализ результатов обследования и лечения 76 пациентов, страдающих ЖКБ в сочетании с ГЭРБ и ГПОД.

Основную группу составили 39 пациентов, которым были выполнены simultaneous операции по поводу ГПОД и ГЭРБ в сочетании с ЖКБ, с использованием усовершенствованной методики выбора хирургической тактики — разработка кафедры эндоскопии и хирургии ХМАПО [10]. Предоперационная подготовка, анестезиологическое пособие и ведение послеоперационного периода проводили по методике «fast track surgery».

В контрольную группу вошли 37 пациентов с ГЭРБ и ГПОД в сочетании с ЖКБ. Всем пациентам контрольной группы проводилось simultaneous лапароскопическое оперативное лечение и ведение послеоперационного периода с использованием действующих стандартов.

Распределение больных по полу и возрасту сходно в контрольной и основной группах. Возраст пациентов варьировал от 22 до 78 лет. Среди них доминировали женщины в возрасте 40-60 и более лет (табл. 1).

В предоперационном периоде больные основной и контрольной групп были обследованы в полном объеме по

Таблица 1

Распределение больных по полу и возрасту

Пол и возраст	Группы больных			
	Основная группа (N = 36)		Контрольная группа (N=34)	
	Абс.	%	Абс.	%
Мужчины				
20-40 лет	2	5,1	3	8,1
40-60 лет	9	23,1	9	24,3
60 лет и старше	6	15,3	5	13,5
Итого	17	43,5	17	45,9
Женщины				
20-40 лет	4	10,4	5	13,5
40-60 лет	11	28,2	9	24,3
60 лет и старше	7	17,9	6	16,2
Итого	22	56,5	20	54,0

схеме разработанной кафедрой эндоскопии и хирургии ХМАПО (11), включая жалобы, сбор анамнеза, физикальный осмотр, лабораторные исследования крови и мочи и инструментальные методы исследования, включающие электрокардиограмму, рентгенографию легких, УЗИ брюшной полости, эзофагогастродуоденоскопию, рентгенконтрастное полипозиционное исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

В основной группе подготовка пациентов к операции производилась по тем же принципам, как и к любому другому вмешательству на брюшной полости по принципам «fast track surgery». Предоперационная подготовка и обследование пациентов происходит амбулаторно при отсутствии грубой сопутствующей патологии и других противопоказаний. Госпитализация пациентов происходит в день операции. В предоперационном периоде не проводится: ортоградной подготовки кишечника перед операцией; «классической» премедикации накануне операции. Применяется: сокращение сроков предоперационного приема пищи; адекватный объем и качество жидкости в периоперационном периоде; введение раствора глюкозы за 2 часа до операции.

В контрольной группе подготовка к операции производилась по стандартным общепринятым методикам.

При использовании анестезиологического пособия в основной группе больных были использованы следующие аспекты. Операция выполнялась под интубационным наркозом с применением миорелаксантов короткого действия и быстрым выведением из организма. Преимущественными мерами являются: Пре- и постоксигенация высокой концентрацией O₂, избегание гипотермии.

При выборе хирургической тактики коррекции ГПОД в основной группе мы руководствовались методикой, разработанной на кафедре (10, 11). В основе данной методики заложено интраоперационное определение степени сложности коррекции хиатального грыжевого дефекта в виде балльного подсчета соответствующего коэффициента по формуле:

$$F = D+G+N+HAS, \text{ где:}$$

F — коэффициент сложности коррекции ГПОД;

D — степень выраженности дуоденогастрального рефлюкса;

G — степень выраженности гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР);

N — степень выраженности ГПОД;

HAS — показатель площади хиатального отверстия.

Каждый показатель оценивался по балльной системе следующим образом.

D — наличие дуоденогастрального рефлюкса (эндоскопически дооперационно):

0 баллов — отсутствие;

1 балл — наличие.

G — степень выраженности ГЭР (эндоскопически дооперационно):

- отсутствие ГЭР — 0 баллов;

- 1-я степень — 1 балл;

- 2-я степень — 2 балла;

- 3-я степень — 3 балла;

- 4-я степень — 4 балла;

N — степень выраженности ГПОД (рентгеноскопически дооперационно):

- 1-я степень — 1 балл;

- 2-я степень — 2 балла;

- 3-я степень — 3 балла;

HAS — показатель площади хиатального отверстия (интраоперационно):

- до 4 см² — 1 балл;

- от 4 см² до 8 см² — 4 балла;

- свыше 8 см^2 — 10 баллов.

HAS вычисляли по методике, описанной F.A Granderath и соавт. в 2007 году, которая заключалась в получении путем интраоперационного инструментального измерения длины ножки диафрагмы (R, см), расстояния между крайними точками максимального расстояния между ножками диафрагмы (S, см) и вычисления по 4 формулам:

1) $\alpha 1 = \arcsin (S/2)/R$;

2) $\alpha 0 = 2 \times \alpha 1$;

3) $V = \pi \times R \times \alpha 0/180$;

4) $HAS = V \times R/2$,

где $\alpha 1$ — показатель, равный \arcsin — половины расстояния между крайними точками максимального расстояния между ножками диафрагмы, разделенному на R — длину ножки диафрагмы в см;

$\alpha 0$ — показатель, равный значению $\alpha 1$, умноженному на 2;

V — радиальный показатель, вычисляемый по формуле перемножения — значения ρ (3,14) умноженное на R — длину ножки диафрагмы и умноженное на полученное значение $\alpha 0$ и разделенное на 180;

HAS — показатель площади хиатального отверстия (см^2), равный произведению полученного значения V на половину R.

В зависимости от полученных данных выбирали тактику хирургической коррекции ГПОД.

При значениях $F < 5$ выполняли переднюю крурорафию.

При значениях $5 < F < 12$ выполняли заднюю крурорафию.

При значениях $F > 12$ выполняли заднюю крурорафию и диафрагмокруропластику неадгезивным сетчатым эксплантатом.

После выполнения хирургической коррекции ГПОД у больных основной группы выполняли антирефлюксную фундопликацию по разработанной на кафедре оригинальной методике с укреплением крурорафии стенкой желудка [11] — способ фундопликации с одновременной диафрагмокруропластикой осуществляется следующим образом — мобилизуют малый сальник, входят в сальниковую сумку, визуализируют правую ножку диафрагмы и $n/3$ левой ножки диафрагмы, сохраняют желудочно-диафрагмальную связку в качестве ориентира, разделяющего желудок на переднюю и заднюю стенки, выделяют пищевод из заднего средостения, восстанавливая его абдоминальную позицию, двигаясь сзади пищевода вдоль медиального пучка правой ножки диафрагмы, завершают мобилизацию пищевода, затем накладывает шов,

Рис. 1. Антирефлюксная фундопликация по оригинальной методике с укреплением крурорафии стенкой желудка

соединяющий верхнюю треть ножек диафрагмы и кардиофундальный отдел желудка, разворачивая его на 270° по отношению к оси пищевода, после чего по кругу «развернутый» кардиофундальный отдел подшивают к диафрагме с последующими швами на $n/3$ ножек диафрагмы (Рис. 1).

Таким образом осуществляется операция направленная на устранение ГЭР и коррекцию ГПОД. Холецистэктомия выполнялась на последнем этапе с использованием ранее установленных троакаров.

В контрольной группе выбором тактики хирургической коррекции ГПОД служило значение площади хиатального отверстия HAS.

При значениях HAS $\geq 4 \text{ см}^2$, выполнялась крурорафия путем наложения 1-3 швов на ножки диафрагмы, при значениях HAS от 4 см^2 до 8 см^2 , производили крурорафию в сочетании с диафрагмокруропластикой сетчатым эксплантатом, при значениях HAS свыше 8 см^2 — осуществляли пластику «Tension-free», заключающуюся в диафрагмокруропластике с использованием сетчатого эксплантата [12].

В основной группе в послеоперационном периоде по системе «fast track surgery» проводилась ранняя активизация и кормление больных, отказ от наркотических анальгетиков. В контрольной группе ведение больных в послеоперационном периоде производилось по общепринятым методам.

Выписка пациентов осуществлялась по достижению относительно — удовлетворительного состояния здоровья в основной группе на 3 — 5-е сутки, а в контрольной группе — на 5 — 7-е сутки.

Результаты и их обсуждение.

У больных основной и контрольной групп чаще всего ЖКБ сочеталась с ГЭРБ II-III ст. на фоне небольших ГПОД I-

II ст.

В контрольной группе больным проводили лапароскопическую коррекцию ГПОД с выполнением задней крурорафии — 34 (91,9 %) и передней — 3 (8,1 %), дополненной аллопластикой — 5 больным (13,5 %). Все операции в группе дополнялись фундопликацией по Ниссену (floppy) — 18 (48,6 %) больных с ГПОД II-III степени и по Дору — Гаррингтону у 19 (51,4 %) больных с ГПОД I ст. Затем симультанную холецистэктомию.

В основной группе проводили лапароскопическую коррекцию ГПОД: с использованием передней крурорафии — 15 больных (38,5 %), с использованием задней крурорафии — 16 больных (41,1 %), с использованием комбинированной передней и задней крурорафии — 8 (20,4 %) больных, дополненной аллопластикой — 4 (10,2 %) больных. Все операции в основной группе дополнялись фундопликацией в модификации кафедры эндоскопии и хирургии (11) и заканчивались холецистэктомией. Предоперационная подготовка, анестезиологическое пособие и послеоперационное лечение производилось по принципам «fast track surgery».

За период наблюдения 2 — 5 лет и более выявлено, что в основной группе больных (N = 39) рецидивов ГЭРБ и ГПОД не было. В послеоперационном периоде осложнений не выявлено.

В контрольной группе больных (N = 37) выявлен 1 (2,7 %) рецидив ГЭРБ и ГПОД, по поводу чего были проведены повторные лапароскопические оперативные вмешательства с аллопластикой рецидивной ГПОД и фундопликацией.

У 1 (2,7 %) больного контрольной группы после лапароскопической аллопластики ГПОД и фундопликации по Ниссену наблюдалась дисфагия с формированием стриктуры пищеводно-желудочного перехода в зоне наложения

манжетки аллопластики, что потребовало проведения нескольких сеансов баллонной дилатации.

Основой для выбора хирургической тактики в контрольной группе служила стандартная методика определения площади хиатального отверстия без учета вышеперечисленных факторов.

Распределение больных, длительность пребывания в стационаре и результаты лечения в зависимости от выбора хирургической тактики представлены в таблице 2.

По расчетам статистики с помощью определения *t* — критерия Стьюдента выявлена статистически значимая разница между эффективностью лечения в основной и контрольной группах (уровень значимости $p < 0,05$).

Статистически подтверждена достоверность улучшения результатов лечения больных основной группы в сравнении с контрольной, в связи с чем можно сказать, что учитываемые факторы в оригинальной формуле расчета выбора хирургической тактики при лечении сочетанной патологии имеют основополагающее значение.

Выводы.

1. При simultанном хирургическом лечении больных с сочетанной патологией целесообразно использование принципов “fast track surgery” для уменьшения объема интраоперационной травмы и сокращения сроков предоперационной подготовки и послеоперационного лече-

Таблица 2

Длительность пребывания в стационаре, результаты лечения и дальнейшего наблюдения больных

Группа	Вид фундопликации	Основная группа (N = 39)			Контрольная группа (N = 37)		
		абс	ср. к/д	%	абс	ср. к/д	%
Передняя крурорафия	Методика кафедры	15	3,1	38,5			
	Dor				3	5,1	8,1
Задняя крурорафия	Методика кафедры	16	3,6	41,1			
	Nissen (floppy)				14	5,5	37,8
	Dor				15	5,3	40,6
Комбинированная крурорафия	Методика кафедры	8	4,1	20,4			
Аллопластика ГПОД	Методика кафедры	4	4,4	10,2			
	Nissen (floppy)				5	6,5	13,5
Рецидив ГЭРБ и ГПОД или послеоперационные осложнения					2	6,3	5,4
Итого		39	3,8	100	37	5,6	100

ния.

2. Методики выбора хирургической тактики и выполнения оперативных вмешательств в модификации кафедры эндоскопии и хирургии ХМА-ПО являются одним из принципов “fast track surgery” при ЖКБ сочетанной с ГЭРБ и ГПОД, так как в результате исследования удалось улучшить результаты лечения на 5,4 % и сократить пребывание больного в стационаре с 5,6 дней до 3,8.
3. За счет сокращения сроков пребывания больного в стационаре при улучшении результатов лечения достигается оптимизация экономического эффекта за счет сокращения затрат на обеспечение больного.

Литература

1. Kehlet, H. (2011). Fast-track surgery—an update on physiological care principles to enhance recovery. *Langenbeck's archives of surgery*, 396 (5), 585—590. doi: 10.1007/s00423-011-0790-y
2. Wind, J., Polle, S. W., Fung KonJin, P. H. P., Dejong, C. H. C., Von Meyenfeldt, M. F., Ubbink, D. T., ... & Bemelman, W. A. (2006). Systematic review of enhanced recovery programmes in colonic surgery. *British*

- journal of surgery, 93 (7), 800—809. doi: 10.1002/bjs.5384
3. Kehlet H. Multimodal approach to control postoperative pathophysiology and rehabilitation // British journal of anaesthesia — 1997. — Т. 78, № 5. — С. 606—617. — doi: 10.1093/bja/78.5.606.
 4. Затевахин И. И., Пасечник И. Н., Губайдуллин Р. Р., Решетников Е. А., Березенко М. Н. Ускоренное восстановление после хирургических операций: мультидисциплинарная проблема // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. — 2015. — № 9. — С. 4—8. — doi: 10.17116/hirurgia201594-8.
 5. Щепотин И.Б., Колесник Е.А., Лукашенко А.В., Разумей Д.А., Махмудов Д.Э., Наумчук Г.В. Перспективы использования мультимодальной программы «fast track surgery» в хирургическом лечении опухолей органов брюшной полости // Клиническая онкология. — 2012. — Т. 5, № 1. — С. 22—32.
 6. Хациев Б.Б., Кузьминов А.Н., Яшков Ю.И., Узденов Н.А. Ускоренная реабилитация пациентов после бариатрических операций — современный подход (рус.) // Ожирение и метаболизм. — 2014. — Т. 11, вып. 4. — С. 19—24. — ISSN 2306-5524. — doi: 10.14341/omet2014419-24.
 7. Брюсов П.Г., Уразовский Н.Ю., Курицын А.Н., Таривердиев М.Л. Возможности применения программы ускоренного восстановления после операции (FTS) в военно-полевой хирургии // Альманах Института хирургии им. А.В. Вишневского. — 2017. — № 1. — С. 1248—1249. — ISSN 2075-6895.
 8. Кэмерон Джон Л., Сэндон Корин. Атлас оперативной гастроэнтерологии: пер с англ. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 560 с.
 9. Prevalence of uninvestigated dyspepsia and gastroesophageal reflux disease in Korea: a population-based study using the Rome III criteria / В. Н. Min, К. С. Xin, Н. К. Jung [et al.] // Dig. Dis. Sci. — 2014. — Vol. 59, N 1. — P. 2721 — 2729.
 10. Rybak I. M., Choice of surgery for correction of hiatal hernia inpatients with gallstone disease and gastroesophageal reflux disease. Вісник морської медицини № 1 (86) (січень — березень) ISSN 2707-1324с. 75 — 81.
 11. Велигоцкий А. Н., Рыбак И. М., Страховецкий В. С., Леонов А. В., Федоровский С. Г., Фомина А. Г., Чеботарев А. С. Алгоритм диагностики и хирургического лечения больных ЖКБ, сочетанной с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и грыжей пищеводного отверстия диафрагмы. RS Global WORLD SCIENCE № 3 (55), Vol.2, March 2020 ISSN 2413-1032, p. 21-30.
 12. Granderath F.A, Schweiger U.M., Pointner R. Tailoring the hiatal closure to the size of hiatal surface area // Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques December 2007, Number 21: p.542-548.

References

1. Kehlet, H. (2011). Fast-track surgery—an update on physiological care principles to enhance recovery. *Langenbeck's archives of surgery*, 396 (5), 585—590. doi: 10.1007/s00423-011-0790-y
2. Wind, J., Polle, S. W., Fung KonJin, P. H. P., Dejong, C. H. C., Von Meyenfeldt, M. F., Ubbink, D. T., ... & Bemelman, W. A. (2006). Systematic review of enhanced recovery programmes in colonic surgery. *British journal of surgery*, 93 (7), 800—809. doi: 10.1002/bjs.5384
3. Kehlet H. Multimodal approach to control postoperative pathophysiology and rehabilitation // British journal of anaesthesia — 1997. — Т. 78, № 5. — С. 606—617. — doi: 10.1093/bja/78.5.606.
4. Zatevakhin II, Pasechnik IN, Gubaidullin RR, Reshetnikov EA, Berezenko MN Accelerated recovery after surgical operations: a multidisciplinary problem // Surgery. Journal them. N.I. Pirogov. - 2015. - No. 9. - P. 4-8. - doi: 10.17116 / hirurgia201594-8.
5. Schepotin I.B., Kolesnik E.A, Lukashenko A.V., Razumey D.A, Makhmudov D.E., Naumchuk G.V. Prospects for the use of the multimodal program “fast track surgery” in the surgical treatment of tumors of the abdominal organs. *Clinical Oncology*. - 2012. - Т. 5, No. 1. - P. 22-32.
6. Khatsiev B.B., Kuzminov A.N., Yashkov Yu.I., Uzdenov N.A Accelerated rehabilitation of patients after bariatric surgeries - modern approach (Russian) // Obesity and metabolism. - 2014. — Т. 11, no. 4. - P. 19—24. - ISSN 2306-5524. - doi: 10.14341 / omet2014419-24.
7. Bryusov P.G., Urazovsky N.Yu., Kuritsyn A.N., Tariverdiev M.L. Possibilities of using the program of accelerated recovery after surgery (FTS) in military field surgery //

- Almanac of the Institute of Surgery named after A.V. Vishnevsky. - 2017. - No. 1. - P. 1248-1249. - ISSN 2075-6895.
8. Cameron John L., Sandon Corin. Atlas of Operative Gastroenterology: translated from English. - М.: GEOTAR-Media, 2009. — 560 p.
 9. Prevalence of uninvestigated dyspepsia and gastroesophageal reflux disease in Korea: a population-based study using the Rome III criteria / B. H. Min, K. C. Xin, H. K. Jung [et al.] // Dig. Dis. Sci. — 2014. — Vol. 59, N 1. — P. 2721 — 2729.
 10. Rybak I. M., Choice of surgery for correction of hiatal hernia inpatients with gallstone disease and gastroesophageal reflux disease. Вісник морської медицини № 1 (86) (січень — березень) ISSN 2707-1324с. 75 — 81.
 11. Veligotsky A N., Rybak I. M., Strakhovetsky V. S., Leonov A. V., Fedorovsky S. G., Fomina A. G., Chebotarev A. S. Algorithm for diagnosis and surgical treatment of patients with gallstone disease combined with gastroesophageal reflux disease and hernia of the esophageal opening of the diaphragm. RS Global WORLD SCIENCE No. 3 (55), Vol.2, March 2020 ISSN 2413-1032, p. 21-30.
 12. Granderath F.A., Schweiger U.M., Pointner R. Tailoring the hiatal closure to the size of hiatal surface area // Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques December 2007, Number 21: p.542-548.

Впервые поступила в редакцию 28.01.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования

УДК 616-022.7- 616.314-74

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3967635>

СУБ'ЄКТИВНА ОЦІНКА СТАНУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я І ЯКОСТІ ЖИТТЯ ДІТЕЙ 12 ТА 15 РОКІВ

Годованець О.І., Котельбан А.В., Митченко М.П.

Вищий державний навчальний заклад України

«Буковинський державний медичний університет»

СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 12 И 15 ЛЕТ

Годованец О.И., Котельбан А.В., Митченко М.П.

Высшее государственное учебное заведение Украины

«Буковинский государственный медицинский университет»

SUBJECTIVE ASSESSMENT OF THE STATE OF DENTAL HEALTH AND QUALITY OF LIFE OF CHILDREN 12 AND 15 YEARS OLD

Godovanets O.I., Kotelban A.V., Mytchenok M.P.

Higher state educational institution of Ukraine

«Bukovynian State Medical University»

Summary/Резюме

The aim of the study. Assess the attitudes of children aged 12 and 15 to their dental health and quality of life according to the modified EGOHID criteria

Materials and methods. We conducted the questionnaires of 228 pupils 12 and 15 years old. We have formed 2 groups of study: I — children aged 12, II — children aged 15. The questionnaires contained questions about the nature of nutrition, features of oral care, hereditary tendency to develop caries and general somatic state of the body.

The results. We found that children of both groups (86.36 % and 75.56 %) brush